

ONGLILIK MUAMMOLARI

Bozorova Gulmira Mahmudovna

O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti

"Falsafa va Mantiq" kafedrası II magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232808>

Annotatsiya: Bu maqola falsafa sohasidagi onglilik muammolarini ifodalaydi. Shuningdek ongning mohiyati va tarixini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: Onglilik muammolari, insoniyat, ong, xabardorlik, nuqtai-nazar, olam, ongni o'rganish.

Inson azal-azaldan o'zigagina xos bo'lgan ongning nima ekanligi to'g'risida o'ylab, bahslashib keladi. Bu bahslarning bir jihati, ong tabiat mahsulimi yoki inson ongi ilohiy yaratilganmig' degan masaladan iborat. Ikkinchi jihati esa, inson dunyoni doimo bir xil anglaganmig' YA'ni asrlar davomida inson ongi takomillashib kelganmi yoki hamon o'sha-o'shamig' degan muammo bilan bog'liq.

«O'zingni bilsang, olamni bilasan», - degan edi Suqrot. Aforizmga aylanib ketgan bu fikr ortida olam kabi inson ham siru sinoatlarga boy, u o'zini bilish orqali olam mohiyatini anglashga yo'l ochishi mumkin, degan g'oya yotibdi. SHu ma'noda, inson o'zini tashqi olamdan ajratib, alohida bir mo'jiza va tadqiqot mavzui sifatida o'rganishga harakat qila boshlagan paytdan buyon uni o'ylantirib kelayotgan muammolardan biri ongning mohiyati, uning kelib chiqishi masalasidir.¹[Falsafa. Sh.Madaeva tahrir ostida.Toshkent: Universitet, 2019].

Shu nuqtai nazardan qaraganda, ongning tabiatini anglash masalasi - eng qadimiy falsafiy masalalardan biri, deyish mumkin. Garchand ong va uning turli xususiyatlari insonga xos hodisa sifatida psixologiya, adabiyot, sostiologiya kabi fanlarning tadqiqot mavzui doirasiga kirgan bo'lsa-da, ongning mohiyati, uning turli ko'rinishlari o'rtasidagi munosabat kabi masalalarni o'rganish bilan aynan falsafa shug'ullanadi.

Ongning mohiyati masalasi eng qadimiy muammolardan biri ekan, uni anglash jarayonida turli xil javoblar bo'lganligi tabiiy. Bu savolga eng qadimiy javob diniy va mifologik qarashlar doirasida berilgan.²[Shermuxamedova N.S. Falsafa va fan metodologiyasi.Toshkent.Noshir, 2014.].

Ongni diniy tushunish uni ilohiy hodisa, xudo yaratgan mo'jiza tarzida talqin qilishga asoslanadi. Ko'pgina dinlarda inson ongi buyuk ilohiy aqlning mittigina aks etishi, uning namoyon bo'lish shakli tarzida tavsiflanadi. Inson tanasidagi ruh bizning istak va fikrlarimizning tashuvchisidir. Jon o'lishi bilan ong ham o'ladi.

Bunday qarashlarning ildizi juda qadimiy bo'lsa-da, ular hamon o'zining ko'plab tarafdorlariga ega. Zero, u olam va odamning yaratilganligi masalasi bilan bevosita bog'liqdir. Kimda-kim olam va odam yaratilganligini tan olar ekan, ong ham yaratganning qudrati ekanligini tan olishi tabiiy. Ong moddiylikning miyada aks etishi deb tushunishda, uning mohiyati inson tanasi faoliyati bilan bog'lab talqin etiladi. Bunday qarashlar ham qadimiy ildizlarga ega. Ong tarixan qachon va qanday omillar ta'sirida shakllangan? U haqiqatan ham miya bilan bog'liqmi?

¹ Falsafa. Sh.Madaeva tahrir ostida.Toshkent: Universitet, 2019

² Shermuxamedova Falsafa va fan metodologiyasi.Toshkent.Noshir, 2014 .

Ong tarixi insonning inson bo'lib shakllana boshlashi tarixi bilan bog'liqdir. Uzoq vaqt davomida inson, uning ongi planetar, ya'ni yer shari doirasidagi hodisa sifatida qarab kelindi. Hozirgi zamon fani masalaga kengroq doirada yondashish zarurligini ko'rsatmoqda. Chunki fan dalillari inson paydo bo'lishini faqat yerda kechgan jarayonlar bilan cheklab qo'yish to'g'ri emasligini, u koinot evolyustiyasining tabiiy hosilasi ekanligini tobora chuqurroq isbotlamoqda.

Inson biologik va ijtimoiy harakatning tashuvchisi ekan, harakat shakllari o'rtasidagi uzviy aloqadorlikni, uning yuqori shakllari quyi shakllariga bog'liqligini, tayanishini, ulardan o'sib chiqishini unutmazlik lozim. Boshqacha aytanda, ular o'rtasida uzviy aloqadorlik mavjud. Ong tarixi Quyosh sistemasi va unda millionlab yillar davomida sodir bo'lgan o'zgarishlardan ham ayricha olib qaralishi mumkin emas. Aynan mana shu jihatdan olganda, ongning shakllanishini kosmik hodisa sifatida qarash ham mumkin.

Ong o'zaro aloqada bo'lgan turli unsur (element) lardan tashkil topgan murakkab ma'naviy tuzilishga ega.³[Yo'ldoshev S., Usmonov M., Karimov R., Qobulniyozova G., Ruzmatova G. Yangi va eng yangi davr G'arbiy Yevropa falsafasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Sharq, 2002. – 208 b]. Ong in'ikosning o'ziga xos shakli ekan, avvalo, unda aks ettiriladigan ob'ekt haqidagi muayyan bilimlar hissiy va rastional shaklda o'z ifodasini topadi. Demak, bilim ong tuzilishining asosiy unsuridir. SHuning uchun ham bilimlarning boyib, chuqurlashib borishi ong rivojlanishini xarakterlaydigan muhim belgi sifatida yuzaga chiqadi.

Ong tuzilishining yana bir unsuri xilma-xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladigan kechinmalardir. Ularda in'ikos ob'ektiga munosabat gavdalanadi. Bilimlarimizning chuqurligi va ko'lamliligi, hissiyotlarimizning namoyon bo'lishi yoki bo'lmasligi intilishimiz — irodamizga bog'liq. Iroda kuchi olamni anglash jarayonida yuzaga keladigan har qanday to'siqlarni engib o'tishga, ko'zlangan maqsad yo'lida tinmay harakat qilishga yo'l ochadi.

Ongni tushunish vazifasi aslida bir xil darajada bo'lgan xilma-xil loyihadir. Aqlning ko'plab xilma-xil jihatlari nafaqat ma'lum ma'noda ongli hisoblanadi, balki ularning har biri tushuntirilishi yoki modellashtirilishi mumkin bo'lgan turli jihatlarga ham bog'liqdir. Ongni tushunish nafaqat olib borilgan tadqiqotlar ko'pligini, balki ular qo'yadigan savollar va ular talab qiladigan javoblar xilma-xilligini ham izohlab beradi. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, fikrimizni ifodalaydigan savollar mavjudki, bularga bevosita tayanishimiz mumkin, nima?, qanday? va nima uchun? kabi savollardir.

Ong nima? Uning asosiy xususiyatlari qanday? Va qanday vositalar yordamida ularni qayta kashf qilish, tasvirlash va modellashtirish mumkin? Tegishli turdagi ong qanday paydo bo'ladi? Bu voqelikning ibtidoiy tomonimi va agar shunday bo'lmasa, ong qanday qilib ongsiz mavjudotlar yoki jarayonlardan kelib chiqadi yoki yuzaga kelishi mumkin?

Nima uchun tegishli turdagi ong mavjud? Uning funktsiyasi bormi va agar shunday bo'lsa, uning fuksiyasi qanday? Bu sabablarga ko'ra, onglilik harakatni yuzaga keltiradimi qiladimi va agar shunday bo'lsa, qanday ta'sirlar bilan? U mavjud bo'lgan tizimlarning faoliyatiga ta'sir qiladimi va agar ta'sir qilsa, nima uchun va qanday qilib ta'sir qiladi?

Uchta savol mos ravishda ongning xususiyatlarini tavsiflashga, uning asosini yoki sababini tushuntirishga va uning roli yoki qiymatini tushuntirishga qaratilgan. Bu uchlik o'rtasidagi bo'linishlar, albatta, biroz noaniq bo'lishi mumkin

³ Yo'ldoshev S., Usmonov M., Karimov R., Qobulniyozova G., Ruzmatova G. Yangi va eng yangi davr G'arbiy Yevropa falsafasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Sharq, 2002. – 208 b

Masalan, qaysi savolga adekvat javob berish va ongning asosiy xususiyatlarini tavsiflash, uning faoliyatiga ta'sir qiladigan tizimlardagi funktsional roli masalasini hal qilmasdan bo'lmaydi. Ongning tegishli turi ongsiz jarayonlardan qanday paydo bo'lishi mumkinligini tushuntirib bo'lmaydi,

Ongning xususiyatlari qanday?

Ongning asosiy xususiyatlari sifat yoki fenomenal ongdan mutlaqo farq qilishi mumkin, va reflektiv ong yoki bayon ongning xususiyatlari ikkalasidan farq qilishi mumkin. Biroq, har bir turdagi batafsil nazariyalarni yaratish orqali biz ular o'rtasida muhim aloqalarni topishga harakat qilamiz.

Umumiy tavsiflovchi loyiha turli tadqiqot usullarini talab qiladi. Garchi ong faktlarini ma'lumotlarni to'plashning har qanday tizimli usullarini talab qilish uchun juda ravshan deb hisoblash mumkin bo'lsada, epistemik vazifa aslida

ahamiyatsiz emas.⁴[Husserl, E.1929/1960. *Cartesian Meditations: an Introduction to Phenomenology*. Translated by Dorian Cairns. The Hague: M. Nijhoff.]

Tashqi kuzatuvchilar tomonidan to'plangan empirik ma'lumotlariga ko'ra turli nerv va funktsional zararlanish joylarini ongli tajriba anormalliklari bilan bog'laydigan nuqsonli tadqiqotlar bizni oddiy introspektiv ongimizdan qochib ketadigan fenomenal tuzilmaning jihatlari haqida xabardor qilishi mumkin. Bunday amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, narsalar bizning oddiy birinchi shaxs nuqtai nazarimizdan ajralmas darajada birlashtirilgan yoki yakka ko'rinadigan tajribada

ajralib chiqishi mumkin.⁵[¹ Sacks, O. *The Man who Mistook his Wife for a Hat*. New York: Summit.1985]

So'nggi paytlarda ongli tajribada, xususan, e'tiqod yoki fikrlash kabi kognitiv holatlarga nisbatan fenomenal tarzda mavjud bo'lgan yoki namoyon bo'ladigan xususiyatlar doirasi haqida falsafiy munozaralar bo'lib o'tdi. Ba'zilar "nozik" deb nomlangan nuqtai nazarni ilgari surdilar, unga ko'ra fenomenal xususiyatlar ranglar, shakllar, ohanglar va hislar kabi asosiy hissiy xususiyatlarni ifodalovchi kvaliya bilan chegaralanadi. Bunday nazariyotchilarning fikriga ko'ra, Parij Frantsiyaning poytaxti yoki 17 asosiy raqam ekanligiga ishonishda o'ziga xos "bu nimaga o'xshashlik" mavjud emas. Ba'zi tasvirlar, masalan, Eyfel minorasi, bizning fikrimizga hamroh bo'lishi mumkin, ammo bu uning uchun tasodifiy va kognitiv holatning o'zi hech qanday fenomenal tuyg'uga ega emas. Tor doirada olib qaraganda pertseptiv holatlarning fenomenal jihati ham asosiy hissiy xususiyatlar bilan chegaralanadi; Uinston Cherrill qiyofasini ko'rganda, uning i Boshqalar "qalin" nuqtai nazarga ega, unga ko'ra idrok fenomenologiyasi yanada kengroq xususiyatlarni o'z ichiga oladi va kognitiv holatlar ham o'ziga xos fenomenologiyaga ega.⁶[¹ Strawson, G. Real intentionality. *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 3(3) 2005: 287–313].

Ushbu ma'lumotlarning barcha manbalaridan foydalanib, biz ongning har xil turlarining batafsil tavsifiy modellarini yaratishga umid qilamiz. Garchi eng muhim bo'lgan o'ziga xos xususiyatlar har xil turlar orasida farq qilishi mumkin bo'lsa-da, bizning umumiy tavsiflovchi loyihamiz ongning kamida ettita umumiy jihatini ko'rib chiqishi kerak.

⁴ Husserl, E. 1929/1960. *Cartesian Meditations: an Introduction to Phenomenology*. Translated by Dorian Cairns. The Hague: M. Nijhoff.

⁵ Sacks, O. 1985. *The Man who Mistook his Wife for a Hat*. New York: Summit.

⁶ Strawson, G. 2005. Real intentionality. *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 3(3): 287–313.

References:

1. Falsafa. Sh.Madaeva taxrir ostida. Toshkent: Universitet, 2019
2. Yo'ldoshev S., Usmonov M., Karimov R. Qadimgi va o'rta asr G'arbiy Yevropa falsafasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Sharq, 2002. – 325 b
3. Yo'ldoshev S., Usmonov M., Karimov R., Qobulniyozova G., Ruzmatova G. Yangi va eng yangi davr G'arbiy Yevropa falsafasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Sharq, 2002. – 208 b.
4. Po'latova D., Ruzmatova G'arb falsafasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 525 b.
5. Skirbekk G., Gile N. Falsafa tarixi. O'quv qo'llanma. –Toshkent: Sharq, 2002.
6. Shermuxamedova Falsafa va fan metodologiyasi. Toshkent.Noshir, 2014
7. Husserl, E. *Cartesian Meditations: an Introduction to Phenomenology*. Translated by Dorian Cairns. The Hague: M. Nijhoff. 1929/1960.
8. Sacks, O. *The Man who Mistook his Wife for a Hat*. New York: 1985.
9. Strawson, G. Real intentionality. *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 3(3) 2005.: 287–313.
10. Bayne, T. and Montague, M. (eds.) 2012. *Cognitive Phenomenology*. Oxford: Oxford University Press.
11. Nagel, T. "Panpsychism." In T. Nagel *Mortal Questions*. Cambridge: Cambridge University Press. 1979.
12. Jackson, F. "What Mary didn't know". *Journal of Philosophy*, 1986. P.291
13. Locke, J. *An Essay on Human Understanding*. New York: Dover.1959.
14. Chalmers, D. *The Conscious Mind*. Oxford: Oxford University Press. 1996.
15. <https://en.wikipedia.org> > wiki